

DISCURSOS SOBRE ORDEM PÚBLICA EM PERNAMBUCO NOS ANOS INICIAIS DA PRIMEIRA REPÚBLICA¹²

DOI: 10.5281/zenodo.5654538

Sandoval José dos Santos

Mestrando em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), orientado pela Profa. Dra. Suzana Cavani Rosas. Graduado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2017), e em Teologia pela Faculdade de Teologia Integrada (2011). E-mail: sandovalsantos1844@gmail.com.

Mestrando em História - UFPE

RESUMO

A presente pesquisa procurar identificar o tema da ordem pública nos discursos aparentemente contra e a favor do novo regime no início da república brasileira, a contextualização desses discursos, bem como entender o conteúdo da expressão “ordem pública” para diferentes sujeitos da época, no Brasil de forma geral, e em Pernambuco de forma particular. É do conhecimento da historiografia sobre essa época a grande agitação que caracterizou praticamente todas as recém criadas unidades federativas do Brasil logo após a queda da monarquia em 15 de novembro de 1889. Só para ficar em alguns exemplos, nos primeiros três anos do regime republicano, o estado de Pernambuco teve quase dez governadores, além de uma junta governativa formada por três integrantes. Uma guerra civil no Rio Grande do Sul (Revolução Federalista) teve apoio de uma revolta militar iniciada no Rio de Janeiro (Revolta da Armada) antes da República completar cinco anos. Além dessa agitação política, alguns estados também presenciaram expressiva agitação social, como o movimento de Canudos no estado da Bahia (1893-1897). Em momentos como esses na história de qualquer nação, é natural o discurso sobre ordem pública e a criação de um inimigo comum, e no caso brasileiro tal inimigo foi identificado com os monarquistas. No entanto, o discurso da ordem tem levantado diferentes interpretações sobre os destinatários desses discursos. Alguns defendem que houve uma reorganização das forças policiais em todos os estados para enfrentar movimentos sociais. Dentro dessa linha, o Código Penal de 1890 é visto como um instrumento de controle social do novo regime político. A mobilização social da época parece encobrir, para alguns teóricos, as dinâmicas políticas daquele momento,

¹² Versão parcial e modificada de uma comunicação apresentada no 31º Simpósio Nacional de História – ANPUH – BRASIL, Rio de Janeiro, 2021. O texto é parte de uma dissertação em andamento.

fazendo com que as intrigas políticas sejam vistas como agitações sociais. Diante do exposto, este trabalho pretende reconstituir o contexto de Pernambuco na questão de ordem pública e seus reflexos nos aparelhos de segurança.

Palavras-chave: Ordem Pública; Discursos, República.

ABSTRACT

This Communication seeks to identify the theme of public order in speeches apparently against and in favor of the new regime at the beginning of the Brazilian republic, the contextualization of these discourses, as well as understanding the content of the expression "order public" for different subjects of the time, in Brazil in general, and in Pernambuco in a particular way. It is known by historiography about this period the great agitation that characterized practically all the newly created federative units of the Brazil right after the fall of the monarchy on November 15, 1889. Just to stay in some examples, in the first three years of the republican regime, the state of Pernambuco had almost ten governors, in addition to a governing board formed by three members. A civil war in Rio Grande do Sul (Federalist Revolution) had support of a military uprising started in Rio de Janeiro (Revolta da Armada) before the Republic turn five years old. In addition to this political unrest, some states also witnessed significant social unrest, such as the Canudos movement in the state of Bahia (1893-1897). At times like these in the history of any nation, it's natural to discourse on public order and the creation of a common enemy, and in the Brazilian case such enemy was identified with the royalists. However, the order's speech has raised different interpretations about the recipients of these speeches. Some argue that there was a reorganization of police forces in all states to face social movements. Within that line, the 1890 Penal Code is seen as an instrument of social control of the new political regime. The social mobilization of epoch seems to overshadow, for some theorists, the political dynamics of that moment, causing political intrigues to be seen as social upheavals. Given the above, this work intends to reconstitute the context of Pernambuco in terms of public order and its effects on security apparatus.

Keywords: Public Order; Speeches, Republic.

Uma década após a proclamação da República, uma instituição estava chamando a atenção dos intelectuais e das autoridades políticas e militares da época. Era o aparato policial militar estadual. A intensa militarização da polícia no Rio Grande do Sul foi criticada por um General do Exército (TORRES, 2017, p. 216). A historiografia brasileira e estrangeira (DALLARI, 1977; HAHNER, 1975, ROSEMBERG, 2012, só para ficar em alguns exemplos) reconhece que a força pública de São Paulo foi responsável pelas vitórias que o presidente Floriano Peixoto teve sobre seus inimigos, além de consolidar a hegemonia política de São Paulo no cenário nacional. Uma respeitada testemunha da época, o intelectual e político Rui

Barbosa, consegue ver que algumas dessas polícias pareciam exército de linha, e com preparação para enfrentar o Exército Nacional. Num artigo do jornal A Imprensa, ele relaciona seis estados como possuindo “exército estadual” em 1898, e Pernambuco estava entre eles¹³.

Que a força pública paulista rivalizava com as Forças Armadas federais, não há dúvida na historiografia, mas sobre a polícia de Pernambuco ter um formato de exército já em 1898 é algo que pode ser discutido. Uma série de fatores levou São Paulo a ter um pequeno exército estadual, mas essas causas não foram as mesmas para Pernambuco. Sem um contingente expressivo de operários, praticamente sem imigrantes e conseqüentemente sem anarquistas, com um número pequeno de libertos em comparação com São Paulo, com uma elite econômica em decadência e com um partido republicano estadual sem forças no novo regime, Pernambuco na primeira década republicana não apresentava motivos aparentes que justificassem a organização de um exército estadual. É necessário voltar um pouco no tempo para perceber como os discursos por ordem pública, motivados, em parte, pelos conflitos políticos da mudança de regime, podem ter contribuído parcialmente para a evolução da força pública pernambucana.

Discursos sobre ordem com a mudança de regime

O caos causado em todas as antigas províncias do Império do Brasil após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 não é novidade para a historiografia. É possível enxergar na bibliografia existente uma discussão sobre os motivos preponderantes atrelados às agitações nos anos iniciais da Primeira República. Além das revoltas de natureza militar e social, parece que as agitações de natureza política são as de mais freqüência nos primeiros anos da República (CARONE, 1978, p. 155). Mas, independentemente da natureza dos conflitos, a conseqüência deles produziu, segundo Heloísa Rodrigues Fernandes, uma série de discursos sobre ordem pública, e tais discursos são responsáveis, em parte, por uma reestruturação nas instituições repressoras (FERNANDES, 2006, p. 266).

¹³ Os estados citados foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande, Bahia, Pernambuco e Pará. Imprensa. Rio de Janeiro, de 25 de novembro de 1898, “Estados Autônomos”. In TORRES (2017, p. 217).

Como o principal papel político no começo da República estava ligado aos militares, isso pode levar a conclusão de que os discursos sobre a manutenção da ordem pública nesse momento são provenientes desse grupo, o que em parte é verdade. Uma mudança bastante significativa na República, em comparação com o Império, muitas vezes passada despercebida pela historiografia, é que os relatórios dos Ministros da Secretaria de Negócios da Guerra deixaram de ser apresentados ao poder Legislativo para serem apresentados diretamente ao Executivo, uma reestruturação formal de conseqüências práticas. Essa falta de prestação de contas ao Legislativo por parte do Exército começou no Governo Provisório e teve continuidade nos anos seguintes, destacando-se entre todas as demais instituições, pois as Forças Armadas passaram a ocupar, segundo o sociólogo F. H. Cardoso, o lugar vazio deixado pelo desmantelamento das instituições imperiais (CARDOSO, 2006, p. 43).

Por causa desse novo status, essas instituições militares federais passavam a ver a si mesmas como guardiães do novo regime. Para Benjamin Constant, a única missão do Exército é solidificar a república¹⁴. Por isso os primeiros discursos sobre ordem pública vêm dos militares e tratam da consolidação do regime implantado. E de fato, um Decreto de dezembro de 1889 deixou nítido quem seria o responsável pela “nova” ordem: a classe militar¹⁵; e uma semana antes desse decreto, esse Governo Provisório, “criou comissões militares para julgar crimes de sedição contra o novo regime¹⁶”.

A legislação do Governo Provisório, governo “constituído pelo Exército e pela Armada”, segundo os próprios documentos oficiais, mostrou explicitamente grande preocupação pela ordem pública e os agentes designados para a manutenção da normalidade. O primeiro decreto desse Governo, redigido no mesmo dia da queda da Monarquia, mostrou urgência para a questão da ordem pública, e designou os estados federados para assumir essa missão, e na falha de algum estado, a própria União tomaria a frente desse trabalho, tendo como instrumento, provavelmente, o Exército Nacional. Assim rezam os artigos 5º e 6º:

¹⁴ A fala de Benjamin Constant foi aplaudida pelo jornal **A Epocha**. Recife, 28 fev. 1890, “Banquete”, p. 1.

¹⁵ **Decreto** nº 113-A, de 31 de dezembro de 1889.

¹⁶ **Decreto** nº 85-A, de 23 de dezembro de 1889.

Art. 5º. Os governos dos Estados federados adoptarão com urgencia todas as providencias necessarias para a manutenção da ordem e da segurança publica, defesa e garantia da liberdade e dos direitos dos cidadãos quer nacionaes quer estrangeiros.

Art. 6º. Em qualquer dos Estados, onde a ordem publica for perturbada e onde faltem ao governo local meios efficazes para reprimir as desordens e assegurar a paz e tranquilidade publicas, effectuará o Governo Provisorio a intervenção necessaria para, com o apoio da força publica, assegurar o livre exercicio dos direitos dos cidadãos e a livre acção das autoridades constituídas (Decreto do Governo Provisório, nº 1, de 15 nov. 1889).

Os discursos sobre normalidade pública não se restringiram apenas a legislação, nem se limitaram ao Governo Provisório. Os grandes manifestos da época, de forma explícita ou implícita, também versaram sobre a temática. Querendo justificar suas medidas ditatoriais, como o fechamento do Congresso em pleno governo constitucional, o Manifesto de Deodoro (3 nov. 1891) afirma que manteve a “ordem sem o emprego da tirania”. Vinte dias depois (23 nov. 1891) é a vez de seu sucessor, Floriano Peixoto, exaltar seu autoritarismo por meio de um manifesto, onde, diferentemente de seu antecessor, enaltece o valor das armas no restabelecimento das leis. E finaliza dizendo que espera, “mantida a ordem no país”, prosperidade econômica para o Brasil. E para outras nações, Floriano Peixoto mandava a seguinte mensagem: “O governo, sempre dentro da lei, fará respeitar-se mantendo a ordem”¹⁷.

Contra Floriano Peixoto, treze generais fazem um manifesto (31 mar. 1892), mostrando a importância de um legítimo processo eleitoral, sem pressão da força armada, como garantia da tranquilidade. Os atos de Floriano Peixoto foram vistos por Custódio de Mello e Saldanha da Gama como perturbadores da ordem pública, e cada um deles fizeram manifesto (6 set. 1893 e 7 dez. 1893 respectivamente) onde prometeram lutar pela volta da normalidade pública. Mas para Prudente de Moraes, em manifesto de 15 de novembro de 1894, o que causou a desordem foi exatamente o movimento iniciado por esse dois oficiais da Armada (Revolta da Armada).

Alem da legislação e dos manifestos, a imprensa também teve grande participação no discurso de ordem. Falando especificamente do caso de Pernambuco, percebe-se que os interesses da imprensa no começo do novo regime estavam alinhados aos do Governo Federal e aos dos autores dos manifestos citados. Depois

¹⁷ Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores, 12 de abril de 1892.

de descrever a posse do segundo governador provisório de Pernambuco, um mês após o início da República, o jornal conservador A Epoque faz votos para que esse governador, general José Simeão de Oliveira, empenhe-se na manutenção da “ordem” e da “tranquilidade pública”, e sufoque “os germens da anarquia”¹⁸. Parece que seu pedido foi atendido, pois ao término dos quatro meses do governo de José Simeão, agora promovido a marechal, esse jornal afirma que tal gestão foi marcada pelo predomínio da ordem e da paz¹⁹. A seção editorial dessa edição da Epoque foi enfática em dizer que “Nenhum interesse ha de maior monta para a presente administração deste Estado do que a estricta manutenção da ordem publica”.

Do lado liberal, também se viam discursos semelhantes, como mostram as páginas do Jornal A Província. Ao falar da proposta de repressão à vagabundagem, o autor do “Monologo” diz que isso é necessário à ordem pública, e que o governo presta um verdadeiro serviço à causa pública quando prende vadios e vagabundos²⁰. Apesar da questão da manutenção da tranquilidade pública parecer ser do interesse de todos, uma rápida comparação entre A Epoque e a A Província em 1890, a ênfase nessa temática acontece mais no primeiro, e na maioria das vezes em que também se fala na A Província, é se referindo às medidas da Intendência municipal do Recife.

É verdade que os primeiros relatórios dos governadores de Pernambuco ao Congresso Estadual não discursaram muito sobre a necessidade da manutenção da ordem pública. Pelo contrario, esses governadores tentavam passar uma imagem de que reinava plena tranquilidade no estado. Se por um lado os discursos dos primeiros governadores mostravam um clima de normalidade, por outro lado foram nos primeiros governos que mais houve reorganizações nos aparelhos policiais. Praticamente só a partir do governo Barbosa Lima (1892-96) que o apelo pela normalidade cotidiana se faz de modo enfático. O primeiro tópico de sua primeira mensagem ao Legislativo tem como título “ordem pública”, a quem são dedicadas seis páginas do relatório. Isso pode ser explicado pela constatação de que os primeiros dois anos da República em Pernambuco, em comparação com o Distrito Federal, não foram de grandes agitações políticas, menos ainda social. Mas a partir do final de 1891, principalmente após a queda de Deodoro, Pernambuco, assim como outros

¹⁸ **A Epoque**. Recife, 12 dez. 1889, “O novo governador”, p. 1.

¹⁹ **A Epoque**. Recife, 25 abr. 1890, “Governo de Pernambuco”, p. 1

²⁰ **A Província**. Recife, 1 de fev. 1890, “Monologo”, p. 1.

estados, viveu grandes instabilidades políticas, e com a subida de Barbosa Lima ao poder o clima chegou a beirar uma guerra civil.

Um dos fatores que pode justificar os discursos pela ordem pública é a situação de desordem ou da iminência dela. De fato, os primeiros anos da República foram classificados na historiografia como tumultuados, com destaque para o Rio de Janeiro. A instabilidade política e social era patente. Apenas nos primeiros 45 dias da República, foram publicados mais de 100 decretos do Governo Provisório, alguns deles relacionados à ordem pública, como já foi mostrado. José Murilo de Carvalho percebeu que um dos motivos principais por trás do grande número de detenções no Rio de Janeiro em 1890 foi a desordem (CARVALHO, 1987, p. 18), e que esse clima tumultuado na Capital foi comum durante quase dez anos (p. 15).

Pernambuco, como as demais Unidades Federativas, não esteve imune às consequências da mudança de Regime, pois o que acontecia na Capital Federal tinha reflexos imediatos no restante do país (CARVALHO, 1987, p. 13). Falando sobre os acontecimentos no Nordeste nessa época, Edgar Carone os interpretou como sendo de natureza política. Segundo ele, "... as lutas que surgem posteriormente à proclamação da República dizem respeito somente às classes no poder. É assim que se deve compreender os movimentos de 1891-1894" (CARONE, 1978, p. 155). A agitação política em Pernambuco teve como consequência a substituição de quase dez governadores nos primeiros três anos de República, além de uma Junta Governativa que governou por quatro meses antes de passar o Governo estadual para o militar Barbosa Lima, aliado político de Floriano Peixoto.

Não apenas os militares federais estavam envolvidos nos conflitos da época, mas os militares estaduais também se posicionaram politicamente. A queda de governadores que se deu em quase todos os estados com a renúncia do presidente Deodoro em 23 de novembro de 1891 levou alguns militares estaduais a enfrentarem o Exército. O Regimento Policial do Estado do Rio de Janeiro se revoltou em dezembro de 1891. Esse regimento tomou o Palácio do Governo e anunciou o retorno de Francisco Portella, que governou de 1889-91, governo que caiu com a chegada a Niterói do Contra-Almirante José Marques Guimarães, enviado por Floriano Peixoto para restabelecer a ordem pública. Portella era partidário de Deodoro, e isso foi um dos motivos que levou a sua queda em 10 de dezembro de 1891. A "ordem" foi

restabelecida com a chegada de um poderoso exército enviado pelo presidente Floriano, formado por um Batalhão de Infantaria, uma ala de outro Batalhão de Infantaria, uma divisão de Artilharia e um contingente da Cavalaria, evento registrado inclusive no Relatório do Ministério da Guerra²¹. Essa possibilidade de enfrentamento entre polícia e Exército Nacional marcou o imaginário de muitas pessoas da época, e foi responsável, em parte, pelos exércitos estaduais de alguns estados (ROSEMBERG, 2011).

Alguns eventos específicos eram sinais de desordem para época. Apesar das autoridades policiais e políticas negarem²², as eleições na República eram marcadas pela perturbação da ordem pública, mas é importante dizer que essa desordem não é fruto do novo regime. Desde o Império, tanto em Pernambuco como nas demais províncias, em época de eleições “a desordem explodia sob diversas formas”, afirma Suzana Cavani (ROSAS, 2012, p. 214). Essa historiadora conseguiu identificar alguns agentes da violência por ocasião desses eventos em Pernambuco. Segundo ela, havia os “cacetistas” e “capoeiras” que espancavam os que não pretendiam votar em determinados candidatos; e havia também os “tranca-matrizes”, homens que atrapalhavam a entrada do votante na Igreja-Matriz (p. 222), local de votação e de outros processos eleitorais no Império.

Essa continuidade entre Império e República não se deu apenas no caso das eleições. O próprio discurso sobre ordem pública não é nenhuma novidade depois da queda da Monarquia. O mesmo vale para reestruturação do Exército e da polícia. O Exército é um caso especial, porque sai do Império como uma instituição desvalorizada pelos políticos, mas chega na República como os donos do poder. Mas isso não significa que tudo que aconteceu no Exército no novo regime seja fruto desse contexto.

E sobre a polícia, ela também passou por diversas mudanças nos tempos monárquicos. Ao dissertar sobre o contexto da criação de um novo aparato policial, a

²¹ BRASIL. Ministério da Guerra. **Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo general de Brigada Francisco Antonio de Moura, Ministro de Estado de Negocios da Guerra**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893, p. 6.

²² No seu relatório ao congresso estadual de Pernambuco, o governador Antonio José Corrêa da Silva afirmou que a eleição do dia 7 de março de 1891 ocorreu “livremente e sem perturbação da ordem pública”. PERNAMBUCO. **Relatório que o cidadão marechal de campo José Simeão de Oliveira apresentou em 25 de abril de 1890 ao cidadão Dr. Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos, Governador do Estado de Pernambuco**. Pernambuco, Typographia do Jornal do Recife, 1890, p. 3.

Guarda Cívica, criada em Pernambuco em 1876, Jeffrey Silva mostra os discursos sobre a criminalidade da época, onde nem a polícia escapava de ser criticada. Ele lembra que com a transição do trabalho escravo para o livre, o discurso sobre classes perigosas começou a ficar mais freqüente e a vigilância do Estado começou a ser mais requisitada (SILVA, 2016, p. 50). Hebe de Castro Matos esclareceu bem essa mudança no controle social no processo abolicionista no fim do Império. Em suas palavras:

A lei de 1871 esteve, ainda, fortemente ligada a um projeto de controle legal da força de trabalho livre. Procurou regulamentar, com a obrigatoriedade de contratos longos de trabalho e severas punições à “vadiagem”, o trabalho do liberto. Deu origem, em seguida, a uma ampla discussão sobre o controle e disciplinarização da força de trabalho livre, de maneira geral, que resultou na aprovação, em 1879, de Lei de Locação de Serviços voltada para esse fim, que contemplava a obrigatoriedade dos contratos, punições à “vadiagem” e dispositivos antigreve. (MATOS, 2013, p. 16).

Essas considerações são importantes para evitar que se enxergue tudo como novo na República, quando na verdade pode ser apenas continuidade. É importante distinguir bem a continuidade da ruptura e assim possam ser evitadas as generalizações que muitas vezes se fazem sobre a “República Velha”. A polícia, assim como o Exército e outras instituições, tem suas demandas internas, e essas demandas podem levar décadas ou séculos para serem satisfeitas. E os discursos sobre ordem pública, além de refletirem o contexto da época, podem também fazer referência ao espírito de uma classe social, que via a ordem como condição de progresso, tanto no Império como na República.

Mas a repressão nem sempre se dá de forma direta, assim também como a manutenção “ordem pública” não tem apenas o sentido de emprego da força física, pois com o termo “ordem pública” pode ir em diversas direções, como observou a socióloga Cleide Magáli dos Santos (2013, p. 5). Em suas palavras:

Assim, percebe-se que ao se ter em mente a noção de ordem pública, direciona-se a percepção para algo vago e amplo, uma vez que, muito embora, haja delimitações semânticas quanto à ordem pública, é evidente a distância para se percorrer no alcance de um consenso conceitual.

Sobre o tipo de ordem pública garantida pela vigilância da sociedade, foi o que o historiador Paulo Alves trabalhou em seu doutorado, com ênfase nos discursos sobre ordem na República Velha. Ele defende que a questão de ordem pública foi colocada

como prioridade nº 1 pelos proclamadores da República. Segundo ele, “A preocupação dos novos dirigentes republicanos era, em primeiro lugar, com a ordem, por isso criaram o Código Penal antes da Constituição (ALVES, 1997, p. 15). Quando esse pesquisador fala que o Código Penal de 1890, de abrangência nacional, foi criado como instrumento do novo regime, isso passa a ideia de que o destinatário dos discursos sobre a ordem era a população civil, cujas práticas cotidianas teriam maior controle governamental a partir de 15 de novembro de 1889. Se ele estiver correto, a desordem da época estava ligada ao cotidiano das pessoas, e não a agitação política por causa da queda da Monarquia. Alves não está sozinho quando fala do maior controle social no início da República. Como já vimos, J. M. de Carvalho mostrou tese semelhante, mas se referindo apenas à Capital Federal, não ao Brasil como um todo, e mesmo assim ele foi enfático em afirmar que um dos aspectos que mais sofreu mudança na primeira década republicana foi o aspecto político (CARVALHO, 1987, p. 21), não o social.

Não há dúvida de que o controle social se intensificou no novo regime, inclusive os capoeiras foram os que mais sofreram repressão policial na cidade do Rio de Janeiro (CARVALHO, 1987, p. 23-24), mas não foi isso que ganhou relevância nas páginas dos jornais e na historiografia tradicional. A ideia de que o novo regime estava associado com maior liberdade poderia levar a desordens. Foi o que expressou numa entrevista ao jornal A Província de São Paulo o Barão de Jaguará, dez dias após a Proclamação da República, aconselhando seus pares a aceitarem o novo regime e assim “evitar convulsões sociais, às quais seríamos arrastados pela má compreensão da liberdade civil e política” (apud Carone, 1978, p. 379).

As lutas políticas em Pernambuco e os rearranjos nos aparelhos repressivos estaduais

Se Edgar Carone estiver correto que os conflitos até 1894 se deram apenas na esfera política, quem são as classes políticas em conflito nesse momento em Pernambuco? Segundo o historiador Marc Jay Hoffnagel²³, os conflitos políticos em

²³ Professor da Universidade Federal de Pernambuco, falecido recentemente. ADUFEPE. Nota de falecimento. Disponível em: <http://www.adufepe.org.br/adufepe-lamenta-falecimento-do-professor-aposentado-marc-jay-hoffnagel>.

Pernambuco após a proclamação da República eram travados entre facções políticas rivais, onde de um lado estavam os republicanos históricos, comandados por José Isidoro Martins Júnior, e por outro lado estavam ex-políticos monarquistas, do Partido Autonomista, sob a direção de um antigo liberal, Jose Mariano Carneiro da Cunha, e de um antigo conservador, o Barão de Lucena (HOFFNAGEL, 2010, s/p).

Percebe-se que nesses conflitos que a ordem pública era vista como instrumento para outro tipo de ordem: a ordem republicana. Em nome dessa ordem foram perseguidos os inimigos políticos, acusados de serem monarquistas, e portanto inimigos da ordem republicana. Em Pernambuco, Barbosa Lima justificou sua atitude ditatorial afirmando seu propósito de trazer salvação aos destinos da República²⁴.

Quando a República foi proclamada, estava na presidência da Província de Pernambuco o liberal Sigismundo Gonçalves, um dos proprietários do Jornal do Recife, e era apenas o seu segundo dia no governo de Pernambuco²⁵. Depois de ter sucedido o Conselheiro Manoel Alves de Araújo, também liberal, Sigismundo foi sucedido pelo Comandante das Armas de Pernambuco, Coronel Cerqueira Aguiar, que ficou como governador provisório até que as novas forças políticas federais, não estaduais, decidissem quem seria o governador de fato. Isso foi decidido em 21 dez. 1889, em decreto que nomeava o General José Simeão. Politicamente, essa foi uma vitória do antigo Partido Liberal, mas esse novo governador caiu quatro meses depois por não ter agrado nem aos republicanos históricos, nem aos antigos conservadores.

A deposição de José Simeão, influenciada pelo antigo conservador Henrique Pereira de Lucena, o Barão de Lucena, desagradou muitos líderes locais, como o antigo liberal Jose Mariano Carneiro da Cunha. O novo governador, o professor de Direito, Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos, mesmo tendo o apoio do chefe dos republicanos históricos em Pernambuco, José Isidoro Martins Júnior, teve que enfrentar políticos fortes, e assim como seu antecessor, governou por poucos meses,

²⁴ PERNAMBUCO. **Mensagem apresentada pelo Exm. Sr. Governador do Estado Dr. Alexandre José Barbosa Lima ao Congresso Legislativo**. Recife: Typ de Manoel Figueiroa de Faria & Filhos, 1893. p. 8.

²⁵ Luiz do Nascimento discorda de Mário Melo, que data a posse de Sigismundo em 14 nov. 1889. NASCIMENTO, Luiz. **História da Imprensa Pernambuco (1821-1954)**, v. 2. Diários do Recife. Recife: Imprensa Universitária da UFPE, 1966, p. 119, nota n. 16. No entanto, o próprio **Jornal do Recife** de 15 novembro fala da posse de Sigismundo Gonçalves no dia anterior. Jornal do Recife. Recife, 15 nov. 1889, "Posse Presidencial", p. 1.

e foi substituído por outro republicano, o senhor de engenho Ambrósio Machado da Cunha Cavalcanti. Os antigos conservadores voltaram ao poder quando o Governo Provisório da União nomeou o Barão de Lucena para o governo pernambucano em agosto de 1890, que, apesar da oposição dos republicanos históricos e de alguns liberais, governou com o apoio de Jose Mariano Carneiro da Cunha. Mas, convocado para assumir um cargo no Supremo Tribunal Federal, ele foi substituído no governo por Jose Antonio Correia da Silva em outubro de 1890.

O governo de Correia da Silva é marcado, entre outras coisas, pela promulgação da Constituição estadual em junho de 1891, documento que também reflete os projetos de polícia da época. Com base na dissertação de Stela Alves de Oliveira, que versou, entre outras coisas, sobre o governo de Pernambuco nos primeiros quatorze anos republicanos, Clarissa Nunes Maia afirmou que entre os anos 1890-1892, aconteceu, principalmente nos governos de Lucena e de Correia da Silva, uma tentativa de “conciliar as inclinações do regime republicano com a reorganização de uma força policial de caráter militar” (MAIA, 2001, p. 99). Mesmo presenciando o aumento das lutas entre as facções políticas, Correia da Silva conseguiu passar mais tempo que seus antecessores, permanecendo no poder até novembro de 1891, quando renunciou em face dos acontecimentos no Rio de Janeiro com reflexos nacionais, ou seja, a dissolução do Congresso Nacional por Deodoro, a renúncia deste e sua substituição por Floriano Peixoto, cuja posse fez cair quase todos os governadores estaduais em novembro e dezembro de 1891.

Correia da Silva foi sucedido pelo Presidente da Câmara estadual, José Maria de Albuquerque Mello, que entregou o cargo três dias depois ao vice-governador Antônio Epaminondas de Barros Correia, o barão de Contendas, e este último foi derrubado menos de um mês depois por um movimento liderado pelos republicanos históricos, resultando numa junta governativa em dezembro desse ano de 1891. Essa Junta Governativa, com o apoio do presidente Floriano Peixoto, era composta pelo ex-governador Ambrosio Machado, pelo Comandante do Distrito Militar Ouriques Jacques e por José Vicente Meira de Vasconcelos. Essa Junta também teve o apoio do periódico liberal o Jornal do Recife e dos republicanos históricos liderados por Martins Jr..

O ano de 1891 no estado de Pernambuco foi considerado pelo Jornal do Recife como de muita agitação e perturbação. Esse periódico, de propriedade de Sigismundo Gonçalves e Ulisses Viana, vivia em briga com outros dois grandes jornais da época, o conservador Diário de Pernambuco, e o liberal A Província. O Jornal do Recife elogiou o governo da Junta Governativa formada em dezembro de 1891 como sendo regime de moral e justiça, e classificou o regime anterior, de José Maria e do Barão de Contendas, como regime de capangagem. Se por um lado essa junta teve apoio de um jornal liberal, por outro lado ela foi bastante criticada por outro periódico liberal, A Província, de Jose Maria de Albuquerque Mello.

O Capitão José Alexandre Barbosa Lima foi indicado por Floriano para assumir o governo de Pernambuco das mãos da Junta Governativa. A posse desse militar se deu em abril de 1892, mas em pouco tempo fez grandes inimigos políticos, e perdendo parte do apoio dos republicanos que haviam apoiado a Junta Governativa. No entanto, ele foi o primeiro a concluir um mandado, passando o governo em 1896 para Joaquim Correia de Araújo, que herdou de herdou de Barbosa Lima uma polícia bastante militarizada.

Essa pequena revisão da história política de Pernambuco foi apenas para contextualizar os discursos sobre ordem pública surgidos na época. Tanto os discursos sobre a ordem como as conseqüências deles tiveram impacto nas forças federais e estaduais de segurança. O decreto do governo provisório n. 56, de 14 de dezembro de 1889 justificou, de forma vazia, a elevação no número de corpos das Armas, dizendo que se devia as “conveniências do serviço”. Mas mesmo que o efetivo não fosse alterado e que houvesse apenas uma reorganização no número de batalhões, esse Decreto altera completamente a geografia da força, pois mais batalhões exigem mais prédios, e isso significa aumento espacial da força militar.

Outra justificativa para aumento de efetivo se deu em 1894. O relatório da pasta de guerra desse ano justificou que o aumento do efetivo do Exército se deu por causa da revolta da Esquadra de setembro de 1893, e por causa da “alteração da ordem pública em vários estados da União”²⁶. Tudo indica que o Exército não estava se

²⁶ BRASIL. Ministério da Guerra. **Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo general de Brigada Bibiano Sergio Macedo da Fonseca Costellat, Ministro de Estado de Industria, Viação e Obras Publicas e encarregado do Expediente do Ministerio da Guerra**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1894, p. 3-4.

preparando apenas para enfrentar a população civil e desarmada, pois é muito curioso como se aumenta o efetivo federal por causa de desordem pública, se um decreto já tinha dito que a manutenção da ordem se faria pelos estados. As desordens nessa época não viam apenas de protestos e manifestações. Havia verdadeiros exércitos armados, liderados pela oposição política.

As polícias estaduais, por sua vez, foram reorganizadas no sentido da militarização. Falando sobre o forte militarismo que estava acontecendo na Polícia de São Paulo nessa mesma época, André Resemberg relaciona isso com o contexto político do momento. Segundo ele, “o risco de enfrentar o Exército e de uma intervenção federal foram elementos que apareceram em alguns discursos que justificavam o militarismo da força pública paulista (ROSEMBERG, 2011, p. 9). Essa militarização no início da República provocou o surgimento de alguns exércitos estaduais (SANTOS, 2019) e foi testemunhada e denunciada por diversos políticos e intelectuais da época, como já foi comentando acima.

No caso pernambucano, um mês após ter início o regime republicano, a Chefatura de Polícia, de início entregue ao republicano Martins Jr., foi em seguida entregue a alguém de fora do estado, Antonio Antunes Ribas²⁷. Menos de duas semanas após a proclamação da república, um tópico do jornal A EPOCHA lamenta a exoneração do chefe de polícia interino José Isidoro Martins Jr., e torce para que ele retorne ao cargo, pois seus serviços são “indispensáveis na época difícil que atravessamos²⁸. Dez dias após a queda da Monarquia, ainda na gestão de Martins Júnior, 19 oficiais foram exonerados do Corpo de Polícia, “por conveniência do serviço público”²⁹. O jornal do dia seguinte falou que o governo provisório tem dada preferência para os cargos do Corpo de Polícia aos oficiais honorários do Exército, mas o autor admite que não há necessidade de o Corpo de Polícia ter uma completa e rigorosa organização militar³⁰.

Em ofício de 28 abr. 1890, três dias após a posse do governador Albino Meira, o chefe de polícia Antonio Antunes Ribas pediu aumento para o efetivo policial, ou

²⁷ PERNAMBUCO. **Relatório que o cidadão marechal de campo José Simeão de Oliveira apresentou em 25 de abril de 1890 ao cidadão Dr. Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos, Governador do Estado de Pernambuco.** Pernambuco, Typographia do Jornal, 1890, p. 3.

²⁸ **A Epoque**, 27 nov. 1889, “Dr. Martins Júnior”, p. 1.

²⁹ **A Epoque**, 28 nov. 1889, “Actos officiaes”, p. 1.

³⁰ **A Epoque**, 29 nov. 1889, “Honorarios do exercito”, P. 1.

seja, para o Corpo de Polícia e para Guarda Cívica. Alegou que no quadro de reorganização política que vive o país, a principal garantia de ordem é a força, e que o primeiro dever do governo é manter a ordem. Dois dias depois, manda outro ofício, onde afirma que quase todas as armas da polícia estão defeituosas e em número insuficiente. Pede que com brevidade as polícias sejam armadas. Afirma ainda que a Guarda Cívica deveria abandonar o atual armamento, e em seu lugar usar revólver e espada, e lembra que o serviço dessa Guarda é exclusivamente o policiamento da cidade do Recife³¹.

É bom lembrarmos que durante o Governo Provisório não havia equilíbrio entre os poderes, pois os executivos federal, estadual e municipal governaram sem um Poder Legislativo, o que facilitou em muito as constantes arbitrariedades dos executivos. Cinco dias após a proclamação da República, um decreto federal definiu as atribuições dos governadores até o aparecimento das constituições Federal e estaduais³². Quarenta dias após esse decreto, um novo Decreto autoriza os governadores a dissolverem as Câmaras Municipais³³. A imagem passada era que todo esse regime de exceção era apenas provisório, mas o que aconteceu no governo constitucional foi muito mais grave do que no período antecedente.

As estruturas policiais e sua evolução no recorte temporal dessa pesquisa (1889- 1898) refletem bem o contexto político da época. Quando se proclamou a República, em Pernambuco havia dois aparatos que faziam o policiamento: O Corpo de Polícia e a Guarda Cívica. Menos de um ano depois essas estruturas se juntam para formar a Guarda Local. Em dezembro de 1891, é Criada a Brigada Policial, e menos de um mês ela foi extinta pelo novo governo, voltando a ter duas instituições: O Corpo Policial e Guarda Policial do Estado de Pernambuco. Foi essa Polícia que o governador Barbosa Lima herdou em 1892, que depois de grandes investimentos nesse aparato policial, o repassou para Correia de Araújo, no poder quando Rui Barbosa afirmou em 1898 que a polícia de Pernambuco era um pequeno exército estadual.

³¹ **A Epocha**, 3 mai. 1890, "Força Policial", p. 1

³² **DECRETO** n. 7, de 20 nov. 1889.

³³ **DECRETO** 107, de 30 dez. 1889.

Algumas considerações

É fundamental analisar esse início da República juntamente com os anos finais do Império, pois aquilo que pode ser visto como novidade ou ruptura pode, na verdade, ser apenas uma continuidade. É o caso da reestruturação das instituições repressivas. Um mês antes da proclamação da República, é criado um novo aparato policial na Capital Federal³⁴. Por algum motivo, a cidade do Rio de Janeiro estava precisando de maior policiamento, e a reorganização dessa instituição que aconteceu no novo regime pode não necessariamente está ligada a República, mas sim à demandas internas. O mesmo se percebe nas Forças Armadas. O aumento no número de batalhões de Infantaria do Exército após a Monarquia não significou necessariamente aumento do efetivo militar. Pode ter sido apenas um rearranjo estrutural iniciado no Império e continuado na República. O efetivo federal de fato aumentou após explodir a Revolução Federalista no Governo Floriano, governo esse que desorganizou, e não fortaleceu, as Forças Armadas, segundo críticas de uma das vítimas da repressão florianista, Rui Barbosa³⁵.

As prisões por desordem ou distúrbios no governo republicano podem ser entendidos por alguns como sendo o início de uma nova vigilância sobre a sociedade civil, uma espécie de enquadramento ou disciplinarização. Embora esse tipo de prisão tenha aumentado no Rio de Janeiro nos anos iniciais da República, como mostrou Murilo de Carvalho, a verdade é que, em Pernambuco, esses tipos de contravenções eram dos mais comuns no fim do Império, conforme mostram os jornais da época sobre as pessoas recolhidas à Casa de Detenção. É de suma importância levar tudo isso em conta para que o trabalho científico continue a ter o rigor necessário.

REFERÊNCIAS

Bibliográficas

ALVES, Paulo. **A verdade de repressão**: práticas penais e outras estratégias na Ordem Republicana (1890-1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência/UNIP, 1997 (Coleção Universidade Aberta, vol. 25).

³⁴ **DECRETO** Nº 10.395, DE 9 DE OUTUBRO DE 1889: Crêa uma Guarda Civica para auxiliar o policiamento da capital.

³⁵ **Jornal do Brasil**, 21 de maio de 1893. In: Obras seletas de Rui Barbosa. Vol. VII, p. 11-18.

BARBOSA, Rui. Jornal do Brasil, 21 de maio de 1893. In: **Obras seletas de Rui Barbosa**. Vol. VII, 1998, p. 11-18.

CARDOSO, Fernando Henrique. Dos Governos Militares a Prudente-Campos Sales. CARDOSO, Fernando Henrique et al; **O Brasil republicano**, v. 8: estrutura de poder e economia (1 889-1 930). – 8ª ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

CARONE Edgard – **A República Velha**. 4ª edição. Rio de Janeiro; São Paulo: Difel, 1978, 155.

CARVALHO, José Murilo. **Os bestializados**: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **O pequeno exército paulista**. São Paulo: Perspectiva, 1977.

FERNANDES, Heloísa Rodrigues. A Força Pública do Estado de São Paulo. PINHEIRO. Paulo Sérgio et al; **O Brasil republicano**, v. 9: sociedade e instituições (1 889-1 930). – 8ª ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

HAHNER, June Edith. **Relações entre civis e militares no Brasil**: 1889-1898. Trad. J. S. Witter. São Paulo: Pioneira, 1975.

HOFFNAGEL, Marc jay, 2010. Tensões e conflitos na consolidação da república em pernambuco: a revolta de triunfo- (**Revista CLIO** – Revista de Pesquisa Histórica. Volume 28.2).

MAIA, Clarissa Nunes. **Policidados**: controle e disciplina das classes populares na cidade do Recife, 1865-1915. Tese (Doutorado em História). – Universidade Federal de Pernambuco, 2001.

NASCIMENTO, Luiz. **História da Imprensa Pernambuco (1821-1954)**, v. 2. Diários do Recife. Recife: Imprensa Universitária da UFPE, 1966, p. 119, nota n. 16.

ROSAS, Suzana Cavani. “Não é honrado nem cidadão quem foge às urnas”. Eleições no Recife oitocentista. In SILVA, Wellington Barbosa da. **Uma cidade, várias histórias**: O Recife no século XIX. Recife: Bagaço, 2012, 2014.

ROSEMBERG, André. Significados do militarismo na Força Pública de São Paulo (1870-1924). In: **XXVI Simpósio Nacional de História**, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, 2011.

SANTOS, Cleide Magáli dos. Estado Democrático de Direito e Segurança Pública Cidadã: da Ordem e da Desordem, em um só tempo. **Anais do XXIX Congresso de la Asociación Latinoamericana de Sociología**, 2013.

SANTOS, Sandoval José dos. “Pequenos exércitos” estaduais na Primeira República: o caso da força pública de Pernambuco na historiografia. (Comunicação). **Anais do 30º Simpósio Nacional de História**: História e o Futuro da Educação no Brasil, Recife, 2019.

SILVA, Jeffrey Aislan de Souza. **A Guarda Cívica**: Policiamento Civilizador, Criminalidade e Conflitos Urbanos na História Social do Recife (1876-1890). Dissertação (Mestrado em História). URFPE, 2016.

TORRES, João Camilo de Oliveira. **A formação do federalismo no Brasil** [recurso eletrônico]. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. – (Coleção João Camilo de Oliveira Torres; n. 4 PDF). Obs. Publicado originalmente em 1961.

Fontes primárias

Decretos do Governo Provisório

A Epocha (PE): Orgão Conservador. Recife, PE

A Imprensa (RJ): Rio de Janeiro.

A Província (RJ): Orgão do Partido Liberal. Recife, PE.

Jornal do Recife (PE): Recife.

Diário de Pernambuco. Recife, PE.

BRASIL. Ministério da Guerra. **Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil pelo marechal Bernardo Vasques, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.** Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1896.

BRASIL. Ministério da Guerra. **Relatório apresentado ao Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil pelo general de Brigada Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costellat, Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras Públicas e encarregado do Expediente do Ministério da Guerra.** Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, maio de 1894.

PERNAMBUCO. **Mensagem apresentada pelo Exm. Sr. Governador do Estado Dr. Alexandre José Barbosa Lima ao Congresso Legislativo em 23 de março de 1895.** Recife: Typ de Manoel Figueiroa de Faria & Filhos, 1895.

PERNAMBUCO. **Relatório que o cidadão marechal de campo José Simeão de Oliveira apresentou em 25 de abril de 1890 ao cidadão Dr. Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos, Governador do Estado de Pernambuco.** Pernambuco, Typographia do Jornal do Recife, 1890.